

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO FAST TRACK NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE RUSSAS-CE

DOI: 10.5281/zenodo.17808626

AUTORES: EMANUELLA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA, RANIELLE FERNANDES PIMENTA, JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FILHO, GLEIDSON ANDSON DE SOUZA LIMA, WILKERLANO DE CASTRO SOMBRA FÉLIX, FATIMA MARIA DE CASTRO ROMÃO, ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO

INTRODUÇÃO: O AUMENTO DA DEMANDA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA GERA SOBRECARGA ASSISTENCIAL E PROLONGA O TEMPO DE ESPERA, ESPECIALMENTE PARA CASOS DE MENOR GRAVIDADE. O MODELO FAST TRACK, JÁ CONSOLIDADO EM HOSPITAIS E PRONTOS-SOCORROS, PROPÕE UM FLUXO ESPECÍFICO PARA PACIENTES DE BAIXA COMPLEXIDADE, OTIMIZANDO RECURSOS E MELHORANDO A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.

OBJETIVO: RELATAR A IMPLANTAÇÃO DO FAST TRACK NA UPA DE RUSSAS-CE, ADAPTADO À REALIDADE DA UNIDADE DE PORTE I E CUSTEIO III.

MÉTODOS: TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, RELATO DE EXPERIÊNCIA, INICIADO EM 11 DE AGOSTO DE 2025. O PROTOCOLO FOI ADAPTADO DE MODELO DE REFERÊNCIA NACIONAL, CONSIDERANDO ESTRUTURA FÍSICA, PERFIL DA DEMANDA E RECURSOS DISPONÍVEIS. A ESTRATÉGIA CONCENTROU OS ATENDIMENTOS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 16H ÀS 19H, PERÍODO DE MAIOR PROCURA ESPONTÂNEA. A EQUIPE ENVOLVEU MÉDICO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM CONSULTÓRIO EXCLUSIVO, INCLUINDO APENAS CASOS ELEGÍVEIS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. **RESULTADOS:** AS PRIMEIRAS EDIÇÕES APRESENTARAM BOA ADESÃO DA EQUIPE E DOS PACIENTES. OBSERVOU-SE REDUÇÃO NO TEMPO MÉDIO DE ESPERA E MAIOR AGILIDADE NO ATENDIMENTO DE CASOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, SEM PREJUÍZO AOS ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS. HOUE AINDA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E MAIOR ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS INTERNOS. O MODELO MOSTROU-SE FACTÍVEL MESMO EM UNIDADE DE MENOR PORTE. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DA UPA DE RUSSAS-CE DEMONSTRA QUE A IMPLANTAÇÃO DO FAST TRACK É VIÁVEL, CONTRIBUINDO PARA REDUZIR TEMPOS DE ESPERA, OTIMIZAR RECURSOS E MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO. A ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO À REALIDADE LOCAL APRESENTA POTENCIAL DE REPLICAÇÃO EM OUTRAS UPAS COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES.

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO; QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE; HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.